

COMPOSIÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PESCADOLeticia de Oliveira Souza
Prof.a Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: O pescado é considerado um dos alimentos de maior valor nutricional, sendo fonte de proteínas de alto valor biológico, aminoácidos essenciais, vitaminas lipossolúveis e minerais, além de apresentar elevados teores de ácidos graxos poli-insaturados como EPA e DHA, fundamentais para a saúde cardiovascular, neurológica e imunológica. Além dos benefícios à saúde, a atividade pesqueira tem grande importância socioeconômica, garantindo sustento e emprego para milhões de pessoas em todo o mundo, além de representar um alimento culturalmente valorizado e economicamente estratégico. Entretanto, trata-se também de um dos produtos de origem animal mais perecíveis. Sua elevada atividade de água, o pH próximo da neutralidade e a abundância de lipídios insaturados tornam-no altamente susceptível à ação de enzimas endógenas, à oxidação lipídica e à proliferação microbiana. A autólise promove o amolecimento da carne e alteração da textura, enquanto a oxidação lipídica gera odores e sabores desagradáveis, principalmente em espécies ricas em ácidos graxos insaturados. Já o crescimento microbiano, em especial de bactérias psicrotólicas como *Shewanella* e *Pseudomonas*, resulta na produção de compostos voláteis, como amônia e trimetilamina, que caracterizam o pescado em estado de deterioração. Esses processos são intensificados por fatores extrínsecos, como falhas no manuseio pós-captura, armazenamento inadequado e temperaturas elevadas, que reduzem de forma significativa a vida útil do produto. Por isso, medidas de conservação, como refrigeração imediata, congelamento, uso de gelo e embalagens protetoras, são essenciais para prolongar a qualidade nutricional e sensorial, garantindo também a segurança do consumidor. Dessa forma, compreender a composição e os mecanismos de deterioração do pescado é indispensável para toda a cadeia produtiva, pois permite reduzir perdas econômicas, assegurar a saúde pública e valorizar um alimento de alta qualidade que desempenha papel central na alimentação mundial.

Palavras-chave: pescado; composição; conservação; deterioração.

Composition and deterioration of fish – ABSTRACT: Fish is considered one of the most nutritionally valuable foods, a source of high-quality proteins, essential amino acids, fat-soluble vitamins, and minerals, as well as high levels of polyunsaturated fatty acids such as EPA and DHA, which are essential for cardiovascular, neurological, and immunological health. In addition to its health benefits, fishing has great socioeconomic importance, providing livelihoods and employment for millions of people worldwide, and representing a culturally valued and economically strategic food. However, it is also one of the most perishable animal products. Its high water activity, near-neutral pH, and abundance of unsaturated lipids make it highly susceptible to the action of endogenous enzymes, lipid oxidation, and microbial proliferation. Autolysis promotes meat softening and changes in texture, while lipid oxidation generates unpleasant odors and flavors, particularly in species rich in unsaturated fatty acids. Microbial growth, particularly of psychrotrophic bacteria such as *Shewanella* and *Pseudomonas*, results in the production of volatile compounds such as ammonia and trimethylamine, which characterize fish spoilage. These processes are intensified by extrinsic factors such as poor post-catch handling, inadequate storage, and high temperatures, which significantly reduce the product's shelf life. Therefore, conservation measures such as immediate refrigeration, freezing, the use of ice, and protective packaging are essential to prolong nutritional and sensory quality, while also ensuring consumer safety. Therefore, understanding the composition and mechanisms of fish spoilage is essential for the entire production chain, as it allows us to reduce economic losses, ensure public health, and enhance the value of a high-quality food that plays a central role in the global diet.

Keywords: fish; composition; conservation; deterioration.

Como citar:

SOUZA, L. O.; SIMÕES, R. S. Q. Composição e deterioração do pescado. In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059783